

ANAIS DO III CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SAÚDE PÚBLICA (ONLINE)

RESUMOS SIMPLES

III Congresso Norte-Nordeste de
Saúde Pública (*online*)

Editora Omnis Scientia

**ANAIS DO
III CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SAÚDE PÚBLICA (ONLINE)**

RESUMOS SIMPLES

Volume 1

1ª Edição

TRIUNFO - PE

2022

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Lumos Assessoria Editorial
Bibliotecária: Priscila Pena Machado CRB-7/6971

C755 Congresso Norte-Nordeste de Saúde Pública (3. : 2022 :
online).
Anais do III Congresso Norte-Nordeste de Saúde Pública
(online) : resumos simples : volume 1 [recurso eletrônico]
/ [coordenadora Cindy Juliane da Silva Ferreira]. — 1.
ed. — Triunfo : Omnis Scientia, 2022.
Dados eletrônicos (pdf).

“Evento realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2022,
online).”

ISBN 978-65-5854-779-2

DOI: 10.47094/IIICNNESP.2022/RS

1. Saúde pública - Congressos. 2. Política de saúde -
Brasil. 3. Serviços de saúde comunitária - Brasil.
I. Ferreira, Cindy Juliane da Silva. II. Título.

CDD22: 362.10981

Editora Omnis Scientia

Triunfo – Pernambuco – Brasil

Telefone: +55 (87) 99656-3565

editoraomnisscientia.com.br

contato@editoraomnisscientia.com.br

ENVELHECIMENTO E PERCEPÇÃO DA VIDA SEXUAL EM RELAÇÃO ÀS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS COM ENFOQUE NO HIV

Anna De Paula Freitas Borges

Camila Cássia Canzi

Edivalde Ribeiro Do Prado Junior

Jhenefr Ribeiro Brito

Mônia Rieth Corrêa

Rildo Alves Junior

RESUMO

Introdução: Estereótipos sociais vinculam o envelhecimento ao desinteresse no campo sexual, mas a maioria dos idosos vê na sexualidade como algo positivo e tem desejo de continuar a expressá-la. Porém, o prolongamento da vida sexual, somado a práticas inseguras e ao descaso das campanhas de promoção de saúde com o grupo, reflete no aumento de casos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) em idosos. **Objetivo:** Analisar o envelhecimento, a percepção da vida sexual dos idosos e as ISTs, com foco no vírus da imunodeficiência humana (HIV). **Metodologia:** Revisão sistemática de literatura no PubMed, com os descritores: “aged”, “HIV” e “Sexuality”, com os filtros: “Free full text”, “Systematic Review” e “Aged: 65 + years”, publicados nos últimos 5 anos, resultando em 3 estudos para revisão. **Resultados:** Há considerável aumento de ISTs, especialmente HIV, nos idosos, por fatores como o menor grau de conhecimento sobre o assunto, que resulta em comportamentos de risco, como o menor uso de preservativos. O preconceito de idade resulta na exclusão de pessoas mais velhas de políticas públicas de prevenção contra ISTs, dificultando a aquisição de preservativos e orientação sobre práticas sexuais seguras. A concepção negativa da sexualidade na terceira idade, associa erroneamente sexualidade e fertilidade, e possui forte influência no âmbito familiar, levando à falsa percepção do idoso como ser assexuado e contribuindo para o cenário de descaso. Particularmente, as idosas possuem mais vulnerabilidades, como dificuldade em discutir o uso do preservativo com parceiros e alterações vaginais pós-menopáusicas que, aliadas à queda imunológica do envelhecimento, podem reduzir a proteção inata contra infecções. Ainda, idosas com HIV lidam com noções pré-concebidas que repercutem negativamente na atividade sexual, sensações de rejeição, falta de esperança em achar um parceiro, solidão e até depressão em maior grau que homens idosos. **Conclusões:** Salienta-se que o imaginário do idoso como ser assexual figura uma barreira à garantia da sua saúde sexual, tornando-o mais vulnerável à ISTs, sendo as idosas o grupo mais suscetível. Dessa forma, faz-se necessária a modificação das políticas voltadas ao grupo, visando a superação dos estereótipos sociais,